

Protección del derecho a la seguridad social del adulto mayor en Venezuela¹

Milagros Coromoto Reyes Martínez²

Innes Faría Villarreal³

Resumen

La investigación tuvo como objetivo analizar la protección del derecho a la seguridad social del adulto mayor en el ordenamiento jurídico venezolano. La investigación fue de tipo descriptiva y documental, basada en fuentes legales como Constitución Nacional (1999), Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (2012) y doctrinales como Oberto (2013) y Sánchez (2014), utilizando la hermenéutica jurídica para la interpretación. El método utilizado fue el descriptivo jurídico. Como resultado, se obtuvo que, la seguridad social como derecho humano es fundamental puesto que garantiza a los adultos mayores la dignidad humana, y que los mecanismos de protección juegan un papel importante para el bienestar y seguridad social del mismo; recomendando así, que Venezuela realice mejoras en las leyes para garantizar que no sean discriminados los adultos mayores, establecer un sistema de control para el cumplimiento de las políticas públicas y fomentar a las empresas privadas que dicten talleres que beneficien al adulto mayor en cuanto a aprender avances tecnológicos.

Palabras clave: Seguridad social, anciano, calidad de vida

Protection of the right to social security of adult older in Venezuela

Abstract

The present investigation had as purpose analyze the protection of the right to social security of adult older in it legal order Venezuelan. The investigation was descriptive type and documentary, based on legal sources such as the National Constitution (1999), the Organic Law on the Social Security System (2012) and doctrinal such as Oberto (2013) and Sanchez (2014), using the legal hermeneutics for interpretation. The method used was the legal descriptive. As a result, social security as a human right was achieved as a fundamental right, since it guaranteed older adults human dignity, and protective mechanisms play an important role in the welfare and social security of the child; recommending that Venezuela make improvements in law to ensure that older adults are not discriminated against, establishing a system of control for the implementation of public policies and encouraging private companies to run workshops that benefit the elderly in learning technological advances.

Keywords: Social security, elderly, quality of life

Fecha de admitido: 18-01-2022

Fecha de aceptado: 07-03-2023

¹ Este artículo es derivado del Trabajo Especial de Grado, titulado: Régimen de Protección del Derecho a la Seguridad Social del Adulto Mayor en Venezuela. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

² Abogada. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: millareyes82@gmail.com

³ Abogada. Magíster Scientiarum en Ciencia Política y Derecho Público. Mención Derecho Público. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: innesfariav@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4123-8678>